

Más allá del creacionismo y el funcionalismo: una concepción relacional de la dignidad humana

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza las diferencias entre la concepción creacionista y la comprensión biotecnológica del ser humano en torno al fundamento de la dignidad. Mientras la primera la sitúa en una ontología trascendente y la segunda tiende a vincularla a determinadas capacidades funcionales, ambas posiciones presentan dificultades teóricas y prácticas. Frente a ellas se propone una concepción relacional y racional de la dignidad humana, entendida como articulación intersubjetiva necesaria para la convivencia de seres vulnerables e interdependientes. La dignidad no se concibe como entidad metafísica ni como conjunto de cualidades, sino como condición estructural de la vida humana en común

Palabras clave: dignidad humana, reconocimiento, biotecnología, creacionismo, antropología filosófica, vulnerabilidad.

Contenido

I. Aspectos diferenciadores importantes sobre la concepción de <i>ser humano</i> en el creacionismo y la biotecnología	4
II. Valoración crítica	5

I. Aspectos diferenciadores importantes sobre la concepción de *ser humano* en el creacionismo y la biotecnología

1. Uno de los aspectos decisivos que nos ayudan a distinguir la concepción del ser humano del creacionismo frente a la biotecnología, tiene que ver con el fundamento ontológico del ser humano. Desde la comprensión creacionista, el ser humano es una criatura creada directa y personalmente por Dios y es ahí donde reside su dignidad como ser humano. Por el contrario, la concepción biotecnológica entiende al ser humano como fruto de un proceso natural evolutivo lo mismo que el resto de entes.
2. Según lo dicho, la dignidad del ser humano para los creacionistas es algo inherente a nuestra especie y compartida por todos nuestros congéneres. Desde la biotecnología, la dignidad humana tiende a fundamentarse más bien en una serie de rasgos propios de nuestra especie, como, por ejemplo, la autoconciencia o la racionalidad. Esto no es necesario para la dignidad humana en el creacionismo, puesto que tiene una base eminentemente ontológica en tanto criatura de Dios.
3. De esto se desprende que los creacionista ven en todo ser humano, en tanto ser humano, a una persona, sea cual sea el momento vital de esta y la condiciones en las que se encuentre. En algunas concepciones bioéticas, se suele hacer una distinción entre vida humana y persona. Una vida puede ser, biológicamente hablando, humana, pero no poseer los derechos y dignidad que se le otorgan a la persona.
4. El concepto de pecado y autonomía también es relevante para diferenciar ambas concepciones, ya que desde el creacionismo el pecado se trata, en su forma más básica, de no reconocerse como criatura de Dios dependiente ontológicamente. Esto, implica cierta degradación moral en la persona que nos concibe como criatura de Dios. Como es obvio, desde la biotecnología se concibe al ser humano de forma plenamente autónoma y esto no implica ningún perjuicio moral para el sujeto.
5. La identidad será otro de los elementos diferenciadores clave. Si en el creacionismo la identidad es algo fijo y constante, la concepción biotecnológica asume la identidad como algo que se da en el tiempo de forma dinámica a través de distintos proceso psicofísicos y sociales. En otras palabras, la identidad es algo cambiante, tanto biológica como socialmente.

6. La gradación de la dignidad será inasumible para el creacionismo. Una persona, en el momento en que su dignidad se basa en ser criatura de Dios, tendrá la misma dignidad de persona que otra, independientemente de su conducta moral. Ahora bien, desde la biotecnología, anular toda gradación en materia de dignidad puede generar conflictos morales y sociales importantes. Dimensiones como la seguridad, la justicia y el perjuicio de la dignidad de las víctimas presentan tensiones en lo relativo a la dignidad.
7. El cuerpo en la concepción creacionista del ser humano, es algo fundamental, forma parte inherente de esa dignidad humana. Desde algunas concepciones biotecnológicas, el cuerpo puede escindirse de la persona, haciendo de él un objeto susceptible de manipulación como cualquier elemento más de la naturaleza dada ópticamente.
8. Por último, la concepción del ser humano en el creacionismo suele ser antropocéntrica. Esto hace que tengamos un puesto en el cosmos privilegiado. Por otro lado, la biotecnología, si bien no pone necesariamente en el mismo rasero al ser humano que al resto de entes, sí destacan su interdependencia respecto al resto de formas de vida y al mundo en general.

II. Valoración crítica

Pienso que es de justicia reconocer que todo el aparataje argumental y conceptual de la postura creacionista, no solo está dotado de una coherencia lógica interna sobresaliente, sino que permite analizar críticamente cualquier concepción biotecnológica del ser humano. Ahora bien, esto no quiere decir que no presente una serie de dificultades en sus propuestas.

Para empezar, el concepto del pecado presenta una serie de inconvenientes respecto a la dignidad que son muy susceptibles de ser cuestionados. Si el pecado es no aceptar esa dependencia ontológica de un creador, concebir al ser humano de otra forma pasa a valorarse en términos morales. Es decir, quien no piense que el ser humano es criatura de Dios y dependiente ontológicamente de Él, estaría pecando. Esto lo sitúa en una posición moral inferior respecto a cualquier creacionista. Lo que es lo mismo, nos permite inferir una pretendida superioridad moral de los creacionistas respecto a postura biotecnológicas del ser humano. Esto se hace aún más evidente cuando analizamos la repercusión que tiene ese pecado en un supuesto más allá, donde parece ser que la

dignidad del ser humano no creyente se esfuma bajo un castigo eterno independientemente de la vida que haya llevado, bajo una supuesta «carencia intelectual».

Otro de los problemas que se nos presenta con la posición creacionista es con su concepto de identidad fijado en relación, de nuevo, a ser criaturas de Dios. En este sentido, no solo la dignidad, sino incluso la identidad del ser humano pasa por reconocerse como criatura de Dios. Para empezar, esta forma de ver la identidad es ampliamente criticada y podríamos decir que incluso ha sido refutada por disciplinas como la neurociencia o la psicología. La identidad no es algo estanco, sino que se va desarrollando narrativamente y como devenir psicofísico en el sujeto. Además, si la identidad también depende de reconocerse como criatura, ¿qué sucede con las personas que no se conciben de esta forma? ¿No tendrían identidad?

Esto no quiere decir que la postura biotecnológica se halle ausente de problemas. Por ejemplo, considerar que la dignidad humana estriba en una serie de cualidades concretas, puede causar más discriminación y deshumanización que la postura creacionista incluso. Supongamos que la dignidad humana se basa en que un sujeto tenga autoconciencia, ¿qué pasaría con personas con enfermedades mentales graves o en estado vegetal?, ¿qué ocurre con los bebés no nacidos? En otras palabras, con esas personas en situación de vulnerabilidad evidente. Es más, si prescindimos por completo de la concepción creacionista y nos basamos solo en la biotecnológica, probablemente acabemos instrumentalizando al ser humano. Haciendo de él algo un tanto paradójico: uno no humano con dignidad humana. Por lo que vemos, ni una postura, ni la otra están exentas de problemas. Entonces, ¿qué hacemos? No basta con señalar los problemas.

Personalmente, creo que se puede apostar por concepciones más integradoras. Mi tesis es entender la dignidad humana como algo de carácter eminentemente relacional y racional. En este sentido, la dignidad no es una entidad metafísica que debemos reconocer, pero tampoco un conjunto de cualidades medibles y observables empíricamente. Pienso que la dignidad humana —la base para definir lo humano— se constituye a través de la articulación intersubjetiva. Cuando nos reconocemos como seres extremadamente vulnerables e interdependientes unos de otros. De hecho, esta vulnerabilidad es algo que se suele resaltar en antropología. Este reconocimiento no se fundamenta en ningún imperativo moral de carácter universal, ni en una creencia en alguna divinidad, sino que pasa por la comprensión de nuestra propia realidad ontológica.

Básicamente, se trata de entender que sin el reconocimiento mutuo la convivencia y supervivencia serían imposible.

De hecho, los peores crímenes en una sociedad y a lo largo de la historia se dan por esa ausencia de reconocimiento del otro en nuestros congéneres. Cuando dejamos de reconocer a alguien como digno de ser reconocido, lo deshumanizamos, instrumentalizamos. ¿Quiere esto decir que sean justificables tales actos? Nada más lejos de la realidad. Lo que nos muestran los actos cuando falta el reconocimiento es que las condiciones de convivencia mínimas dejan de existir y recae sobre el más vulnerable. Si la carencia de reconocimiento se diera de forma sistemática en una sociedad, esta, con el paso del tiempo, se extinguiría sin remedio. Esto nos ayuda a comprender que, a pesar de que no exista una dignidad en términos absolutos, no es algo caprichoso al servicio del poder, sino algo necesario. No se trata de un dogma de fe, de una realidad metafísica, de algo que se desprenda por una serie de cualidades, la dignidad es una condición sin la cual no podría existir la humanidad, una necesidad racional.

Es cierto que la postura creacionista puede desempeñar una función muy valiosa de herramienta crítica respecto a concepciones de lo humano y todo lo que tiene que ver con ello, extremadamente reduccionistas. Con todo, su fundamentación religiosa no deja de ser excluyente e insatisfactoria como explicación de la realidad humana. En este orden de ideas, la postura biotecnológica por sí sola, nos dota de una base científica y empírica valiosa, pero reduce incluso la propia definición de ser humano a una concepción problemática y sesgada. La concepción relacional y racional de la dignidad, pienso que logra salvar estas carencias y ofrecer una comprensión de la dignidad humana que integra a la realidad humana en su totalidad.